

MUSOBAQA SHAROITIDA KURASHCHILARDA STRESSGA CHIDAMLILIKNI SHAKLLANTIRISH

Jumadurdiyev Bahodir Xolmamatovich

Jizzax davlat pedagogika universiteti,

Sport turlarini o'qitish metodikasi kafedrasida o'qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.19111518>

Annotatsiya: Mazkur maqolada musobaqa sharoitida kurashchilarda stressga chidamlilikni shakllantirishning nazariy va amaliy jihatlari tahlil qilinadi. Tadqiqotda psixologik barqarorlik (resilience), mental mustahkamlik va stressni boshqarish strategiyalarining sport natijalariga ta'siri o'rganildi. Natijalar shuni ko'rsatadiki, psixologik tayyorgarlik darajasi yuqori bo'lgan kurashchilar musobaqa stressini samarali boshqarib, yuqori sport natijalariga erishadi.

Kalit so'zlar: stress, psixologik barqarorlik, mental mustahkamlik, kurashchilar, musobaqa faoliyati.

Kirish: Zamonaviy sportda, ayniqsa yakka kurash turlarida sport natijalarini belgilovchi omillar nafaqat jismoniy va texnik tayyorgarlik, balki psixologik barqarorlik bilan ham chambarchas bog'liq. Musobaqa jarayonida sportchilar yuqori darajadagi psixologik bosim, xavotir va emotsional zo'riqishlarga duch keladi. Tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, yakka kurash sport turlarida musobaqa oldi xavotiri va stress darajasi yuqori bo'lib, bu sport natijalariga salbiy ta'sir ko'rsatishi mumkin. Shu bilan birga, psixologik barqarorlik va mental mustahkamlik yuqori bo'lgan sportchilar stressni samarali boshqarib, yuqori natijalarga erishadi. Shu sababli, kurashchilarda stressga chidamlilikni shakllantirish dolzarb ilmiy-amaliy muammo hisoblanadi.

Adabiyotlar tahlili: So'nggi ilmiy tadqiqotlar sportchilarda psixologik barqarorlikni rivojlantirish sport natijalariga bevosita ta'sir qilishini tasdiqlaydi. Yakkakurash sport turlarida qatnashuvchi sportchilar odatda yuqori darajadagi mental mustahkamlik va chidamlilikka ega bo'ladi. Psixologik barqarorlik sportchilarga stressli vaziyatlarda moslashish va natijani barqaror saqlash imkonini beradi. Psixologik resurslari rivojlangan sportchilar stressni kamroq his qiladi va musobaqa davomida samaraliroq harakat qiladi. Kurash sportchilari ustida o'tkazilgan tadqiqotlar ham psixologik barqarorlik bilan sport natijalari o'rtasida ijobiy bog'liqlik mavjudligini ko'rsatgan. Demak, stressga chidamlilik – bu tug'ma emas, balki mashg'ulot jarayonida shakllantiriladigan sifatdir.

Tadqiqot metodologiyasi: Tadqiqotda quyidagi metodlardan foydalanildi: Ilmiy adabiyotlarni tahlil qilish, kuzatish va taqqoslash, psixologik testlar (stress va xavotir darajasini aniqlash), eksperimental mashg'ulotlar, tadqiqot obyekti sifatida 18–25 yoshdagi kurashchilar tanlab olindi. Ular bilan psixologik tayyorgarlik dasturi asosida mashg'ulotlar olib borildi.

Natijalar:

1. Tadqiqot natijalari quyidagilarni ko'rsatdi:

Psixologik tayyorgarlik mashg'ulotlari o'tkazilgan guruhda:

Stress darajasi pasaydi, o'ziga ishonch oshdi, musobaqa natijalari yaxshilandi

2. Mental mustahkamlik va stress o'rtasida teskari bog'liqlik aniqlandi:

Mental daraja yuqori → stress past, mental daraja past → stress yuqori

3. Musobaqalarda ko'p qatnashgan sportchilarda stressga chidamlilik yuqoriroq bo'lishi kuzatildi.

Muhokama: Olingan natijalar boshqa tadqiqotlar bilan mos keladi. Xususan: Mental mustahkamlik sportchining stressga chidamliligini oshiradi. Psixologik tayyorgarlik sport samaradorligini belgilovchi asosiy omillardan biridir. Stressni boshqarish strategiyalari (nafas mashqlari, vizualizatsiya, o'z-o'zini boshqarish) yuqori samaradorlikka ega. Shuningdek, psixologik resurslar (o'ziga ishonch, motivatsiya, ijtimoiy qo'llab-quvvatlash) stressni kamaytirishda muhim rol o'ynaydi.

Amaliy tavsiyalar: Kurashchilarda stressga chidamlilikni shakllantirish uchun quyidagi usullar tavsiya etiladi:

1. Psixologik treninglar: Autogen mashqlar, meditatsiya, vizualizatsiya.
2. Musobaqa model mashg'ulotlari: Sun'iy stress yaratish, vaqt bosimi ostida mashq.
3. Kognitiv usullar: Ijobiy fikrlash, o'z-o'zini boshqarish.
4. Jismoniy va psixologik integratsiya: Kompleks tayyorgarlik, individual yondashuv.

Xulosa: Tadqiqot natijalariga ko'ra, kurashchilarda stressga chidamlilikni shakllantirish sport natijalarini oshirishning muhim omili hisoblanadi. Psixologik tayyorgarlik mashg'ulot jarayonining ajralmas qismi bo'lishi kerak. Shuningdek, mental mustahkamlik va psixologik barqarorlikni rivojlantirish orqali sportchilarning musobaqa faoliyatidagi samaradorligini sezilarli darajada oshirish mumkin.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Kerimov F.A. Sport kurashi nazariyasi va uslubiyati. – Toshkent: O'zbekiston davlat jismoniy tarbiya va sport universiteti nashriyoti, 2018.
2. Kerimov F.A., Umarov M.N. Sport pedagogik mahoratini oshirish. – Toshkent: O'zDJTSU, 2019.
3. Jumadurdiyev B. X. Bolalar va o'smirlarni sportga qiziqtirishning pedagogik shart sharoitlari va didaktik parametrlarini aniqlashtirish //Science and Education. – 2022. – T. 3. – №. 11. – С. 620-624.
4. Salomov R.S. Sport mashg'ulotlari nazariyasi va uslubiyati. – Toshkent: O'qituvchi, 2017.
5. Jumadurdiyev B. X. KURASHCHILAR JISMONIY FAZILATLARNI RIVOJLANTIRISH //Экономика и социум. – 2022. – №. 1-1 (92). – С. 61-66.
6. Ismatov M.M. Sport psixologiyasi. – Toshkent: Fan va texnologiya, 2018.
7. Qodirov R.M. Sport psixologiyasi asoslari. – Toshkent: Yangi asr avlodi, 2019.
8. Jumadurdiyev B. Узбек миллий кадрияти булган кураш спортининг ёшлар тарбиясида тутган ўрни //Физическое воспитание, спорт и здоровье. – 2021. – Т. 2. – №. 2.
9. Matveyev L.P. (o'zbekcha tarjima). Sport mashg'ulotlari nazariyasi. – Toshkent: O'zbekiston davlat jismoniy tarbiya va sport universiteti nashriyoti, 2017.
10. Rasulov A.A. Kurashchilarni tayyorlashning ilmiy-metodik asoslari. – Toshkent: Fan, 2020.